

ZAMONAVIY TA'LIMDA INTERAKTIV TOPSHIRIQLAR YARATISH IMKONIYATLARI

Nuraliyeva P. E¹, Mardonova Sitora², Qo'liyeva Dilnoza³

¹TDPU Informatika va uni o'qitish metodikasi kafedrasida dotsenti v.b, (PhD)

^{2,3}TDPU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15289297>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida keng qo'llanilayotgan interaktiv topshiriqlarning o'rni va imkoniyatlari yoritilgan. Raqamli texnologiyalarning ta'limga ta'siri, ayniqsa, interaktiv platformalarning o'quv jarayoniga kiritilishi, o'quvchilarning bilimni mustahkamlashda, darsni qiziqarli va samarali tashkil etishda muhim rol o'ynashi asoslab berilgan. Ishda Learning Apps'ning funksiyalari, afzalliklari, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun qulayliklari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Viktorina, platforma, global tarmoq, ta'lim platformasi, ahaslides.com, gmail.com, QR-kod.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ta'lim sohasiga tobora chuqur kirib bormoqda. Ta'lim jarayonini interaktiv, qiziqarli va samarali qilish uchun yaratilgan ko'plab platformalar mavjud.

Ushbu platformalar o'quvchilarning bilimni mustahkamlash, ularga mustaqil ishlash imkonini yaratish va o'qituvchilarga darslarni interaktiv tarzda tashkil qilishda katta yordam beradi. Ta'lim platformalarining asosiy ustunligi – interaktivligida. Bundan tashqari, dars jarayonida umumta'lim maktab o'quvchilarining elektron qurilmalarini yagona tizimga birlashtirish mumkin bo'lib, bu orqali o'qituvchi-o'quvchi o'z qurilmasidan har bir o'quvchining ishiga munosabat bildirishi, vazifalar berishi va tekshirish imkoniga ega bo'ladi.

Bularga misol sifatida global tarmoqning <https://learningapps.org/> manzilida joylashgan ta'lim platformasini keltirish mumkin. Learning Apps – bu bepul, onlayn tarzda ishlovchi platforma bo'lib, foydalanuvchilarga turli xil o'quv mashg'ulotlarini yaratish, ulardan foydalanish va baham ko'rish imkonini beradi. Platformada testlar, o'yinlar, to'ldirishli mashqlar, juftlik topish, vaqt liniyasi, xaritalar kabi interaktiv topshiriqlar mavjud.

Ushbu platforma foydalanuvchi interfeysi quyidagicha (1-rasm):

1-rasm. Learning Apps platformasining interfeysi.

➤ **Все упражнения-** bu bo'limda foydalanuvchilar barcha mavjud topshiriqlarni bir joyda ko'rish mumkin, shuningdek, ularni turli kriteriyalar bo'yicha filtrlash yoki qidirish orqali kerakli topshiriqlarni osongina topishlari mumkin.

➤ **Новое упражнение-** Bunda foydalanuvchilar yangi topshiriqlar yaratishlari mumkin. Bu imkoniyat o'qituvchilarga yoki foydalanuvchilarga o'lar tomonidan yaratilgan topshiriqlarni qo'shish imkonini beradi.

➤ **Создать коллекцию-** bu bo'lim orqali turli topshiriqlarni bir joyga to'plash yoki "kolleksiya" yaratish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Kolleksiya yaratish o'qituvchilar yoki foydalanuvchilar uchun samarali vosita bo'lib, ular o'quvchilarni ma'lum bir mavzu yoki tema doirasida birlashtirgan topshiriqlarni bir joyga jamlashlari mumkin.

Agar biz birinchi tayyor mashqlarni ko'rmoqchi bo'lsak, **Все упражнения** bo'limidan foydalanamiz. Ushbu bo'limda foydalanuvchilar turli xil interaktiv topshiriqlarni ko'rib chiqishlari va ulardan foydalanishlari mumkin. Shuningdek, sinflarga va fanlarga mo'ljallangan mashqlar mavjud. Bu mashqlar o'quvchilarning yoshiga va bilim darajasiga moslashtirilgan. Sinf uchun tayyorlangan mashqlar o'quvchilarni qiziqtiradigan mavzularni o'z ichiga oladi va ularga qulay va samarali bo'lgan topshiriqlarni taklif qiladi. Misol uchun, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun oddiy ko'p tanlovli savollar, rasmlar yordamida javob berish mashqlari yoki so'zlarni bog'lash kabi topshiriqlar mavjud. Yuqori sinflar uchun esa murakkabroq mashqlar matematik masalalar, ilmiy savollar yoki tarixiy voqealarni tartibga solish kabi topshiriqlar mavjud.

Категория: Информатика и ИКТ	Медиа: Все	Классы:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ логика ▪ 1 класс ▪ 10 класс ▪ 11 клас ▪ 2 сынып ▪ 3 класс ▪ 4 класс ▪ 5-класс ▪ 6 клас ▪ 6 класс ▪ 7 класс ▪ 8 класс ▪ 9 сынып ▪ CSS ▪ CorelDraw ▪ Database 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HTML ▪ Java ▪ MATLAB ▪ MS word ▪ Microsoft Excel ▪ Pascal ▪ PowerPoint ▪ Python ▪ Visual Basic ▪ Автоматизированные системы упр ▪ Алгоритмика ▪ Аппаратное обеспечение ПК ▪ Архиваторы ▪ Архитектура компьютера ▪ Базы данных ▪ Базы данных 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Безопасный Интернет ▪ Булева алгебра ▪ Виртуальная реальность ▪ Вирусы ▪ Всемирная паутина ▪ Графика ▪ Графический редактор Inkspace ▪ Графический редактор Paint ▪ Единицы измерения информации ▪ Игры ▪ Иннтерфейс Visual Studio ▪ Интернет ▪ Информатика в лицах ▪ Информатика и все её разделы ▪ Информационная безопасность ▪ Информационное общество ▪ Информационные технологии ▪ Информация ▪ Искусственный интеллект ▪ История вычислительной техники ▪ Клавиатура ▪ Кодирование информации ▪ Кодировка ▪ Коммуникационные технологии ▪ Компьютерная графика ▪ Компьютерная сеть ▪ Логика ▪ Моделирование ▪ Мультимедиа ▪ Обработка текста ▪ Обработка текстовой информации ▪ Операционная система ▪ Основы роботи з комп'ютером ▪ Основы алгоритмизации ▪ Основы анимации ▪ Основы программирования ▪ Основы теории информации ▪ Презентация ▪ Приложения MS Office ▪ Программирование ▪ Программирование в Scratsh ▪ Программирование на Pascal ▪ Програмное обеспечение ▪ Разное ▪ Робототехника ▪ Робототехника ▪ C++ ▪ Системы счисления ▪ Текстовый редактор ▪ Техника безопасности ▪ Установление соответствия ▪ Устройства компьютера ▪ Файловая система ▪ Хранение информации ▪ Цифровая экономика ▪ Электронная почта ▪ Электронные таблицы ▪ Язык разметки гипертекста HTML ▪ Языки Программирования ▪ носители информации ▪ развивающая информатика ▪ устройство ПК

Yangi topshiriq yaratish jarayonini boshlaymiz. Platformada mavjud topshiriqlarni yaratish va tahrirlash imkoniyatini qo'lga kiritish uchun avvalo, qaysi topshiriqni yaratishimizni **новое упражнение** bo'limidan aniqlab olamiz.

Bo'lim bilan tanishgach, yangi topshiriq yaratishga kirishamiz. Quyidagi havola orqali mavjud topshiriqni ko'rib chiqishingiz mumkin: <https://learningapps.org/watch?v=poa9xbkik25> .

Shunday qilib, interaktiv topshiriqlar yaratishga mo'ljallangan ta'lim platformalari o'quvchilarining fanlaridan o'zlashtirish tezligini, vizual tahlil qilish imkoniyatini va jamoaviy ishlash imkoniyatini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. А. В. Горячев. А.А. Меньшакова. Преподавания информатики в начальной школе (1-4-е классы) на примере курса « Информатика в играх и задачах» Лекция 1. Москва. Педагогический университет «Первое сентября»2005 . стр 4-6 .
2. Parvina Nuraliyeva, Elvira Tursunnazorova, Durdona Otakulova "Methods of developing professional competence in students through the use of digital technologies" AIP Conf. Proc. 3244, 030040 (2024) <https://doi.org/10.1063/5.0241982>.
3. Nuraliyeva P.E. The Importance of Digital Technologies in the Organization of Modern Education // Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences. –Portugal, 2023. Vol. 2, Issue-1 .